

ДОН СЕЛКАСИНИ ҚУРҒОҚЧИЛИК МИНТАҚАСИГА МОСЛАБ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Шумарова М., Абдуллаев Т.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17845812>

Республикамызда ғалла ҳосилини кўпроқ етиштиришга алоҳида эътибор берилаётгани ҳаммага маълум. Ғалла ҳосили уруғни ерга қандай чуқурликда экилаётганига ҳам боғлиқ. Меъеридан сайёзроқ экилган уруғ нисбатан қуруқ тупроқда кеч ниҳол беради, унинг ривожланиши сустроқ бўлиб ҳосилдорликда салбий таъсир кўрсатади.

Элимизда ишлаётган дон сеялқалари асосан дискли экичлар билан жиҳозланган. Дон уруғлари кузда экилади. Бундай мавсумда ердаги тупроқ қуриб улгурган бўлиб, экиш вақтида серкесак бўлиб қолади. Шу сабабли, дискли экич уруғни белгиланган чуқурликда кўмалмайди. Демак, уни такомиллаштириш долзарб ҳисобланади.

Мавжуд дон сеялқаларига асосан икки дискли экичлар ўрнатилган (1-расм). Диск диаметри 350 мм бўлиб подшипник атрофида айланади.

1-расм. Икки дискли экич:

1-диск; 2-подшипник қолпоғи; 3-тортқи; 4-уруғ тушадиган қувурча;
5-тозалагич.

Дисклар сеялка юрутиладиган йўналишга бир-бирига $\beta = 10^\circ$ бурчак остида ўрнатилган ва махсус асосида шарикли подшипниклар атрофида айланадиган этиб ясалган. Экич дисклари белгиланган чуқурликдаги тупроқни ён томонларига суриб ариқча тайёрланади.

Дисклар бир-бирига горизантал диаметридан бирмунча пастрок, аммо дала юзасидан юқориқ жойда туташтирилиб, дисклар орасига тупроқ тикилиб қолмаслиги

таъминланган (2-расм). Эккич дисклари тайёрлайдиган ариқча энини изоҳлайдиган схема келтирилган.

2-расм. Эккич дисклари тайёрлайдиган ариқча энини изоҳлайдиган схема.

Иш жараёнида дисклар айланаётиб тупроқ кесакларини ва ўсимлик қолдиқларини кесиб кетади. Дисклар ҳаракат йўналишига 5° бурчак остида энгаштирилганлиги сабабли икки ёнли понага ўхшаб тупроқни ён томонларига суриб ариқча тайёрлайди. Улар серкесак, ўсимлик қолдиқлари кўп бўлган ҳамда серкесак ерларда қоникарли даражада ишлайди. Нам тупроқ дискларга ёпишган бўлса айланиши туфайли тозаланади.

Дисклар маълум чуқурликда ботирилиб юритилади ва понага ўхшаб тупроқни ён томонларига суриб ариқча тайёрлайди, экилаётган дон уруғини кўмиб қўяди.

Уруғлар кўмиладиган ариқча ўлчамлари ва шакли катта ахамиятга эга. Ариқча тубининг шакли, айниқса эни экилаётган уруғлар бемалол жойлаша оладиган бўлиши керак.

2-расмда ён томонларига энгаштириб ўрнатилган дисклар A нуктасида бир-бирига ўта яқин жойлашади. A нуктадан ўтказилган радиус вертикал йўналишга нисбатан α бурчагини ташкил қилади. Ариқча тубининг эни яъни дисклар тиғининг энг пасттки нукталари оралиғи b бўлса, уни A – A кесимидаги дисклар оралиғини четлари B ҳамда C бўлса $b = BC = 2AB\sin\beta/2$ бўлади. Ўз навбатида $AB = OA - OB = R - R(\cos\alpha)$. Демак , $b = 2R(1 - \cos\alpha)\sin\beta/2$ бўлади, яъни α ва β бурчаклари ортса ариқча тубининг эни b ўсади. Амалда $\alpha=50^\circ$, $\beta=50^\circ$ қилинган. Лекин $\alpha > 50^\circ$ қилинса дисклар алохида-алохида ариқча тайёрлайдиган бўлади.

Мавжуд эккичлар уруғларни сифатли жойлаштириш учун ариқчалар тайёрлаб бераолади, аммо қурғоқ минтақаларда экиш мавсумига тайёрланган ерларнинг тупроғи нисбатан қурғоқ холатига келиб тупроқ серкесак бўлиб қолади. Бундай шароитларда дискли эккичлар уруғни оптимал чуқурликда кўмишни аксарият холда таъминланмайди. Шу сабабли, экилган уруғлар бир текис ниҳоллар бермайди. Бундай ҳолат ҳосилдорлик пасайишига олиб келади. Шу сабабли, уруғларни бир хил чуқурликда кўмиш техник ечими билан ўртоқлашамиз.

Малумки, чигит селкаларида сирпанчикли экичлар ўрнатилган. Унинг кучли пружинаси экични пастга босиб уни тупроққа чуқурроқ ботиришга интилиб туради. Аммо сирпанғич эса катта юзага эга бўлганлиги сабабли, ерга ботмасдан экични доимо бир хил чуқурлика ботириб, уруғларни бир хил чуқурликда экадиган бўлади.

Бизлар дискли экични ҳам сирпанғич билан жихозлаб уруғларни аграном белгилаган чуқуртикда кўмадиган этиб такомиллаштирмоқчимиз (3-расм). Бунунг учун 1- расмдаги тортки 3 га махсус жиллов 2 лар орқали горизонтал сирпанғич 4 ўрнатилади . Жилловлар узунлигини ўзгартириб сирпанғични дискларга нисбатан ҳар-хил баландликда ўрнатиб, дисклар тайёрлайдиган ариқга чуқурлигини ўзгартириш натижасида уруғни доимо белгиланган a чуқурлигида экиш мумкин бўлади.

3-расм. Сирпанғични жойлаштириш схемаси: 1-дисклар; 2-уруғ туширгич; 3-жилловлар; 4-сирпанғич; 5-тортки.

Хулоса:

1. Дискли экични сеялка рамасига улайдиган торткига махсус жилловлар орқали горизонтал сирпанғич ўрнатиб, дон уруғини доимо белгиланган чуқурликга экишни тaminлаш мумкин. Натижада, ёппасига ҳамма уруғлар бир вақтда ниҳол берадфиган бўлади.

Адабиёт

1. Шоумарова М, Абдуллаев Т. Қишлоқ хўжалиги машиналари. Тошкент, 2019.